

ВЛИЯНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА НА ТЕМПЕРАТУРУ СОЛНЕЧНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БАТАРЕИ

доцент. А.Н.Улукмурадов

студент М.Р. Абдурахмонова

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045845>

Рассмотрено влияние конвективного теплообмена на температуру фотоэлектрической батареи (ФЭБ). Отсюда видно, что температура Фотоэлектрической батареи сильно зависит от скорости ветра и температуры окружающей среды.

Мақолада фотоэлектрик батареяларда конвектив иссиқлик алмашилиши ва батареянинг температураси орасидаги боғлиқлик ўрганилган. Бунда фотоэлектрик батареянинг температураси атроф муҳит ҳароратига, ҳамда шамол тезлигига боғлиқ бўлади.

The influence of convective heat transfer at the temperature of photovoltaic batteries (PV). This shows that the temperature photovoltaic strongly dependent on the speed of the wind and the ambient temperature.

Только часть энергии солнечного излучения фотоэлектрическая батарея (ФЭБ) преобразует в электрическую энергию, а остальная энергия рассеивается в окружающую среду и нагревает полупроводниковые солнечные элементы [1-3]. Если температура окружающей среды такова, что величина радиационного обмена мала, то температура ФЭБ увеличивается за счет межзонного теплового и солнечного излучений, а эффективность преобразования уменьшается. В этом случае эксплуатация ФЭБ экономически и технически невыгодна. Очевидное решение этой задачи – охлаждение ФЭБ до оптимальной температуры (~25 °С), обеспечивающей ее эффективную работу. Имеется много работ как экспериментальных, так и теоретических, в которых рассматриваются различные способы охлаждения СЭ без учета конвективного теплообмена [1-5].

Целью данной работы является изучение влияния конвективного теплообмена на температуру ФЭБ.

Термодинамическая модель ФЭБ – это плоскопараллельная система, находящаяся в термодинамическом равновесии и окаймляющими элементами которой являются стекло и этиленвинилацетат (ЭВА).

При термодинамическом равновесии температура ФЭБ постоянна и равна T . Плотность потока солнечной энергии Q_s (с учетом отражения), падающей на поверхность ФЭБ, равна сумме плотностей потоков собственного теплового излучения Q_r и конвективного теплообмена Q_c :

$$Q_s = Q_r + Q_c \quad (1),$$

$$Q_r = \sigma(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(T^4 - T_0^4) \quad (2),$$

$$Q_c = 2\alpha(T - T_0) \quad (3),$$

$$Q_s = (1 - \eta) \cdot \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} (1 - R(\lambda)) \cdot E(\lambda) d\lambda \quad (4)$$

T_0 - температура окружающей среды (воздуха), ε_1 - степень черноты стекла, ε_2 - степень черноты ЭВА, σ - постоянная Стефана-Больцмана, α - коэффициент теплоотдачи, λ - длина волны солнечного излучения; $R(\lambda)$ – спектральный коэффициент отражения поверхности, $E(\lambda)$ – плотность потока солнечного излучения.

Выражение для коэффициента теплоотдачи имеет вид:

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \gamma}{l} \quad (5)$$

$$Nu = 0,032 \left(v \frac{l}{\nu} \right)^{0,8} \quad (6)$$

Nu – критерий (число) Нуссельта; l – характерная длина; γ , ν – коэффициент теплопроводности и кинематическая вязкость воздуха; v – скорость движения воздуха.

Так как в спектральном диапазоне солнечного излучения стекло не поглощает, а величина показателя преломления стекла n постоянна, то (4) можно записать в виде:

$$Q_s = (1 - \eta) \cdot \tau \cdot \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E(\lambda) d\lambda \quad (7)$$

где выражение для коэффициента пропускания τ с учетом многократных отражений в стекле имеет вид:

$$\tau = \frac{2n}{n^2 + 1} \quad (8)$$

Для стекол, показатель преломления которых $\sim 1,48 - 1,53$, среднее значение коэффициента пропускания $\tau \sim 0,92$. Для модели AM1.5D [2] и $\lambda_1 = 0,4$ мкм, $\lambda_2 = 2,55$ мкм величина интеграла в (7) равна 961,0 Вт/м².

Если ввести безразмерную переменную $x = T/T_0$, то (1) с учетом (2)-(8) можно записать в виде уравнения:

$$x^4 + \frac{2\alpha}{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\sigma T_0^3} x - \left(1 + \frac{Q_s + 2\alpha T_0}{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\sigma T_0^4} \right) = 0 \quad (9)$$

Исходные данные: степень черноты стекла $\varepsilon_1 = 0,937$, степень черноты пленки ЭВА на кремнии $\varepsilon_2 = 0,72$ измерена с помощью терморадиометра ТРМ, значения γ , ν заимствованы из.

Решение уравнения (9) для $\eta = 16\%$ и разных температур окружающей среды приведено на рис. 1. Если температура окружающей среды меньше 30 °С, то температура ФЭБ сильно зависит от скорости ветра: при увеличении скорости ветра от 2 м/с до 9 м/с температура уменьшается $\sim 40\%$. В этом случае использование фототеплопреобразовательной установки неэффективно. Если температура окружающей среды более 30 °С, то изменение температуры ФЭБ с увеличением скорости ветра мало ($\sim 20\%$) и для эффективной работы ФЭБ ее необходимо охлаждать.

Рис. 1. Изменение температуры ФЭБ в зависимости от скорости ветра и температуры окружающей среды: 1-20 °С; 2-30 °С; 3-40 °С; 4-50 °С.

На рис 2 представлены результаты расчетов зависимости потоков собственного теплового излучения Q_r и конвективного теплообмена Q_c от скорости ветра и температуры окружающей среды.

Рис. 2. Изменение собственного конвективного теплообмена (1,2,3) и теплового излучения (4,5,6) ФЭБ в зависимости от скорости ветра и температуры окружающей среды: 1,4-30 °С; 2,5-40 °С; 3,6-50 °С.

При скорости ветра менее 2 м/с ФЭБ охлаждается как за счет конвективного, так и за счет радиационного теплообмена. При скорости ветра более 2 м/с конвективный теплообмен преобладает над радиационным.

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

если температура окружающей среды меньше 30 °С, температура ФЭБ сильно зависит от скорости ветра: при увеличении скорости ветра от 2 м/с до 9 м/с температура уменьшается ~40%. В этом случае использование фототеплопреобразовательной установки неэффективно;

если температура окружающей среды более 30 °С, то температура ФЭБ слабо зависит от скорости ветра и для эффективной работы ФЭБ ее необходимо охлаждать;

при скорости ветра менее 2 м/с ФЭБ охлаждается как за счет конвективного, так и за счет радиационного теплообмена;

при скорости ветра более 2 м/с конвективный теплообмен преобладает над радиационным;

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. В.М.Андреев, В.А.Грилихес, В.Д.Румянцев Фотозлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. –Л: Наука, 1989 г. 310 с.
2. Колтун М.М. Оптика и метрология солнечных элементов. - М.: Наука, 1985. – 279 с.
3. В.К.Малютенко, Ю.М.Малозовский Междузонное тепловое излучение полупроводников – ФТП. 1988. т. 22, в. 2, С 345 – 347.
4. Собельман И.И. К проблеме солнечной энергетике.–УФН. 1976. Т. 120. в. 1. 85-96 с.